

Números que contam: história e crítica da casa moderna em Porto Alegre pelo viés da análise quantitativa – 1949/1970

PITTA FISCHMANN, Daniel

Mestre; professor do Departamento de Arquitetura da UFRGS
danielpitta@ufrgs.br

Resumo. As pesquisas historiográficas a respeito do patrimônio moderno edificado, voltadas à documentação e crítica de obras e/ou projetos, costumam se apoiar em análises qualitativas, realizadas a partir de estudos de caso que buscam endossar o viés dos pesquisadores. O presente trabalho não refuta estes procedimentos, mas procura ampliar e complementar as possibilidades de investigação ao incluir, no escopo da pesquisa, instrumentos de análise quantitativa sobre um “n” expressivo de obras. Com isso se objetiva eliminar a tendência a eventuais distorções, comuns em conclusões obtidas a partir de amostragens pequenas. Para tanto, a pesquisa parte de recorte tipológico que abrange oitenta casas unifamiliares projetadas e construídas no período 1949-1970 em Porto Alegre, buscando expandir o espectro de análise para além de obras já publicadas na bibliografia consagrada e, portanto, mais conhecidas. A seleção dos exemplares se baseia na produção dos egressos das primeiras turmas do Instituto de Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, criada após a fusão do primeiro com o curso de arquitetura da Escola de Engenharia, além do papel protagonista de alguns personagens formados na Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro. A hipótese a ser validada em relação ao conjunto analisado diz respeito um modo próprio de interpretar e aplicar os paradigmas modernos, a partir da apropriação dos conhecidos referenciais cariocas e paulistas, matizados por tons uruguaios e norte-americanos. Para comprovar ou não essa hipótese, esse “n” de oitenta casas é lançado em uma matriz gráfica abastecida com dados brutos inferidos dos redesenhos das obras, obtidos como fonte primária a partir dos arquivos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A consequente observação desses dados permite comparar e relacionar variáveis ligadas a atributos formais, programáticos e estruturais ao longo da linha de tempo de pouco mais de duas décadas. São exemplos dessas variáveis: área construída, solução de implantação no lote, orientação solar, forma da cobertura, solução estrutural, espacialidade interna, além de itens relativos ao programa de necessidades atendido em cada exemplar. Os resultados daí advindos podem ser encarados como um retrato real da produção de casas modernas na cidade de Porto Alegre no período em tela, subsidiando a etapa qualitativa da pesquisa e contribuindo para o mapeamento e registro desse acervo.

INTRODUÇÃO

As pesquisas historiográficas a respeito do patrimônio moderno edificado, voltadas à documentação e crítica de obras e/ou projetos, costumam se apoiar em análises qualitativas, realizadas a partir de estudos de caso que buscam endossar o viés dos pesquisadores. O presente trabalho não refuta estes procedimentos, mas procura ampliar e complementar as possibilidades de investigação ao incluir, no escopo da pesquisa, instrumentos de análise quantitativa sobre um “n” expressivo de obras. Com isso se objetiva eliminar a tendência a eventuais distorções, comuns em conclusões obtidas a partir de amostragens pequenas.

Para tanto, a pesquisa parte de recorte tipológico que abrange oitenta casas unifamiliares projetadas e construídas no período 1949-1970 em Porto Alegre, buscando expandir o espectro de análise para além de obras já publicadas na bibliografia consagrada e, portanto, mais conhecidas. A seleção dos exemplares se baseia na produção dos egressos das primeiras turmas formadas pelo Instituto de Belas Artes (1949, 1950 e 1951) e, a seguir, pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS (ainda sem o “F”), criada após a fusão do curso do IBA com o curso de arquitetura da Escola de Engenharia. Destaca-se também o papel protagonista de dois arquitetos formados na Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro: Carlos Alberto de Holanda Mendonça (1920-1956), formado em 1946 e Edgar Albuquerque Graeff (1921-1990),

formado em 1947. Há ainda um engenheiro, um técnico em edificações e um “autodidata” (ver Tabela 1).

A hipótese a ser validada em relação ao conjunto analisado diz respeito um modo próprio de interpretar e aplicar os paradigmas modernos, a partir da apropriação dos conhecidos referenciais cariocas e paulistas, matizados por tons uruguaios e norte-americanos. Para comprovar ou não essa hipótese, esse “n” de oitenta casas é lançado em uma matriz gráfica (ver Figura 1) abastecida com dados e informações inferidas dos redesenhos das obras, obtidos em fonte primária a partir dos arquivos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A consequente observação desses dados permite comparar e relacionar variáveis ligadas a atributos formais, programáticos e estruturais, ao longo da linha de tempo de pouco mais de duas décadas. São exemplos dessas variáveis: área construída, solução de implantação no lote, orientação solar, forma da cobertura, solução estrutural, espacialidade interna, além de itens relativos ao programa de necessidades atendido em cada exemplar. Os resultados daí advindos podem ser encarados como um retrato real da produção de casas modernas na cidade de Porto Alegre no período em tela, subsidiando a etapa qualitativa da pesquisa e contribuindo para o mapeamento e registro desse acervo.

	PROFISSIONAIS		ANO FORMATURA	CURSO / FACULDADE	INSTITUIÇÃO	QTD. CASAS**
1	Battistino Anele	1929-1965	1956	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
2	Carlos Alberto de Holanda Mendonça	1920-1956	1946	FNA	Universidade do Brasil do RJ	2
3	Carlos Eduardo Dias Comas	1943-	1966	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
4	Carlos Maximiliano Fayet	1930-2007	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	5
5	Carlos Antônio Mancuso	1930-2009	1958	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
6	Castelar Bergmann Peña	1929-?	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
7	Claudio Dytz	*	1949	Curso de Arquitetura	IBA	1
8	Claudio Luiz Araujo	1931-2016	1955	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	5
9	David Léo Bondar	1935-	1958	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
10	Edgar Albuquerque Graeff	1921-1990	1947	FNA	Universidade do Brasil do RJ	8
11	Emil Achutti Bered	1926-	1949	Curso de Arquitetura	IBA	12
12	Enilda Ribeiro	1923-2010	1950	Curso de Arquitetura	IBA	2
13	Fernando Corona	1895-1979		Formação autodidata		1
14	Flavio Figueira Soares	1931-	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2
15	Irineu Breitman	1930-2019	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
16	Jayne Ayrton Brandão Lompa	1923-1983	1963	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2
17	João Carlos Paiva da Silva	1931-2004	1960	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	6
18	João José Vallandro	1928-?	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
19	Joaquim Max Warchavsky (Projetista)	*	*	Técnico em Edificações	Escola Técnica Estadual Parobé	1
20	Julio Nicolau Barros de Curtis	1929-2015	1952	FNA	Universidade do Brasil do RJ	1
21	Lincoln Ganzo de Castro	1929-2017	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	4
22	Luiz Carlos da Cunha	*	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
23	Luiz Fernando Corona	1924-1977	1950	Curso de Arquitetura	IBA	8
24	Luiz Lampert Gaertner	*	1950	Curso de Arquitetura	IBA	2
25	Marcos David Hekman	1931	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2
26	Maria Alice Monserrat	1939-	1962	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2
27	Mauro Guedes de Oliveira	1925-2004	1949	Curso de Arquitetura	IBA	2
28	Miguel Alves Pereira	1922-2014	1957	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	3
29	Moacyr Moojen Marques	1930-2019	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	6
30	Nelson Souza	1925-?	1951	Curso de Arquitetura	IBA	2
31	Oscar Valdetaro	1924-1976	1947	Curso de Arquitetura	Escola Nacional de Belas Artes RJ	1
32	Paulo Ricardo Levacov (Eng. Civil)	1922-?	*	Escola Politécnica	USP	2
33	Remo José Irace	1922-?	1949	Curso de Arquitetura	IBA	4
34	Renato Raymundo Pilger	1946-	1970	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
35	Roberto Feix Veronese	1926-?	1949	Curso de Arquitetura	IBA	3
36	Roque Geraldo da Costa Fiori	1939-	1963	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
37	Salomão Sibemberg Kruchin	1927-?	1949	Curso de Arquitetura	IBA	8
38	Sergio Monserrat	1938-	1963	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2
39	Suzy Therezinha Bricker Fayet	1933-	1958	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	5
40	Vera Fabricio Carvalho	1928-	1951	Curso de Arquitetura	IBA	1

SOBRE O ARCO TEMPORAL

O período analisado se inicia com a casa Edvaldo Pereira Paiva, projetada por Edgar Graeff em 1949, a qual “inaugurou em Porto Alegre os conceitos de morar modernamente”¹. O ano de 1949 também coincide com a formação da primeira turma de egressos do curso de arquitetura do IBA, cuja formação era fortemente influenciada pela arquitetura carioca de vertente corbusiana. O período se estende até 1970, compreendendo pouco mais de duas décadas, o que se considera suficiente para perceber mudanças na produção dos egressos das primeiras turmas, relacionadas à maturidade profissional dos arquitetos, bem como das novas demandas de uma clientela para a qual a arquitetura moderna já não era exatamente uma novidade.

SOBRE A MATRIZ GRÁFICA

As colunas à esquerda (ver Figura 1) apresentam os diversos atributos analisados, referentes à área construída, implantação no lote, forma da cobertura, espacialidade interna, sistema estrutural e número de pavimentos, além de itens referentes ao programa e à organização espacial, abrangendo orientação solar dos dormitórios, emprego de pátios internos e disposição dos setores de serviços. A periodização da linha superior, ao mesmo tempo em que auxilia na estruturação da tese de doutorado da qual este artigo deriva, também resulta da observação dos dados da matriz. Os quatro períodos, apesar de apresentarem características

¹ XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. São Paulo/Porto Alegre: Pini/FA UFRGS, 1987, p. 61.

próprias, não são estanques, como não é a própria história da arquitetura moderna. A seguir, são apresentadas as características prevalentes de cada período, ilustradas por alguns exemplos.

PRIMEIRO PERÍODO: 1949-1954 – HEGEMONIA DO MODELO CARIOCA

As casas deste período são, em sua maioria, tributárias da Escola Carioca em relação aos elementos de arquitetura. É possível reconhecer brise-soleil, elementos curvos em planta e pilotis, embora a planta livre seja, quando muito, parcial. Em alguns casos, a espacialidade interna é explorada por meio de balcões ou mezaninos contíguos a espaços de dupla altura ou altura variável, sob as coberturas inclinadas.

Há desejo e esforço dos jovens arquitetos locais em empregar um repertório de soluções e elementos presentes nas vanguardistas residências projetadas por Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro. Assim, há o emprego de coberturas inclinadas ou tipo “borboleta” em praticamente todas as casas, com diferentes graus de refinamento e repercussão na espacialidade interna. Se por vezes parecem associada a modismos ou apropriações formais de proporções inadequadas, conjugadas a forros planos e espacialidade convencional, seu uso denota as aspirações de seus autores em acompanhar o bem-sucedido modelo carioca. As fachadas inclinadas, como aquelas empregadas por Niemeyer no Centro Tecnológico da Aeronáutica, estão presentes em diversas obras, mas muitas vezes como apliques modernos em organizações espaciais tradicionais. O telhado tradicional com beirais, entretanto, é revisado por nomes como Edgar Graeff, Enilda Ribeiro e Nelson Souza, que em busca de atributos supostamente ligados ao realismo socialista, se aproximam da solenidade de modelos como a casa Hungria Machado (1940), de Lucio Costa – cujo setor de serviços, resolvido como um volume mais baixo, plugado ao corpo principal, comparece em diferentes formatos em casas de Luiz Fernando Corona, Carlos Fayet e Emil Bered. O térreo em pilotis é presença eventual, mas sempre parcial e hibridizado a paredes portantes, como em casas de arquitetos como Carlos Fayet, Holanda Mendonça, Jayme Lompa, Edgar Graeff, e nas casas do engenheiro Paulo Levacov, formado pela Politécnica de São Paulo (ver Figura 2). Assim, quanto à organização espacial, predominam soluções de compartimentação tradicional e alguma continuidade espacial, com programas tradicionais solucionados através de partido em dois blocos ou alas, especialmente em Graeff e Mendonça, mas também em Cláudio Dytz e Emil Bered.

Casa Maria Flor Vieira
Arq. Carlos Fayet

Casa Jorge Casado D'Azevedo
Arq. Carlos Alberto de Holanda Mendonça

Casa Ernesto Ornstein
Eng. Ernesto Lassance e Arq. Jayme Lompa

Casa Victor Graeff
Arq. Edgar Graeff

Casa Isidoro Eisenberg
Arq. Emil Bered

Casa do Eng. Paulo Levacov

Casa Simão Nudelman
Eng. Paulo Levacov

A área média das casas é de 232m², distribuída de forma equilibrada entre os setores social, íntimo e de serviços. A garagem tem vaga para um veículo, e pode tanto ser um anexo, configurado por volume independente, como estar incorporada ao volume da casa, mas raramente com acesso direto ao seu interior.

Há casas com dois, três e quatro dormitórios, mas predominam as de três. Banheiros são caros, então dormitórios tipo “suíte” são raros: aparecem somente nas duas casas projetadas por Holanda Mendonça, ambas para clientes abastados e exigentes. Nas demais, um banheiro junto aos quartos atende a todos os moradores. Raramente há um banheiro social (a denominação “lavabo” só vai aparecer a partir de 1960), mas na metade das casas em que há dormitório de empregada, há também um banheiro de serviço.

Embora se verifique a busca por certa continuidade entre espaços internos e externos, mediante o emprego de esquadrias de piso a teto nas áreas sociais, em somente duas casas – Edvaldo Paiva, de Graeff, e Abrão Orgler, de Bered e Kruchin – há pátios internos devidamente configurados. Em contrapartida, é o período onde mais se verifica a adoção de espaços de dupla altura, ou “pé-direito duplo” (ver Figuras 3 e 4), em três casas de Graeff e uma de Holanda Mendonça – não por acaso, os formados pela FNA no Rio de Janeiro.

SEGUNDO PERÍODO: 1954-1960: FIGURATIVIDADE E ALGUMA ABSTRAÇÃO

Este período representa uma certa transição entre o primeiro e o terceiro período, o que pode fazer com que não pareça tão definido, pelo menos à primeira vista. Arquitetos formados pela Faculdade de Arquitetura da URGS, após a unificação dos cursos em 1952, se juntam aos pioneiros das primeiras turmas do Instituto de Belas Artes. O impacto inicial da influência carioca arrefece: soluções como as coberturas tipo borboleta e fachadas inclinadas dão sinais de esgotamento e desaparecem, cedendo lugar a propostas de aspecto mais simétrico e até mesmo figurativo. O emprego de telhados de barro com beiral plano remete às *prairie houses* de Wright, e ao mesmo tempo vai ao encontro das preferências de uma clientela que, mesmo urbana e emergente, nem sempre aceitava modelos mais abstratos.

Ainda assim, a abstração se faz presente nesta fase de forma sutil, por meio de referências neoplásticas processadas pelo circuito de relações entre Wright, Holanda e Califórnia. No estado norte-americano, por exemplo, a produção de Richard Neutra já era consagrada, e ecoa na produção de Claudio Araujo e Carlos Mancuso, com a Casa Telmo Ferreira, enquanto a

mescla oportuna dessas influências culmina na Casa Mello Pedreira, de Moacyr Moojen Marques (ver Figuras 5 e 6). Nelson Souza e Enilda Ribeiro dão continuidade à revisão iniciada por Graeff na casa Israel Lochpe, explorando aspectos vernaculares e tradicionais nas casas Danúbio Gonçalves e José Ribeiro – esta, com trejeitos *wrightianos*.

Figura 6 – Casa Mello Pedreira, Arq. Moacyr Moojen Marques, 1958. Fonte: Acervo FAM.

Soluções em bloco único, nem tão regular, começam a prevalecer em relação a volumetrias mais espalhadas, embora Mauro Guedes e os Irmãos Irace explorem soluções em duas alas, com diferentes linguagens e aplicação de elementos modernos, na maior parte das vezes, de forma epidérmica. Os serviços vão perdendo a característica de extensão ou anexo, sendo absorvidos pelo volume principal.

O incremento da área média para 310 m² é puxado pelo inchaço dos setores social e de serviço. Assim, os programas contemplam mais espaços para convívio da família, além de gabinetes e salas de costura. Em alguns casos, nas áreas de apoio, surgem espaços para equipamentos como caldeiras e ar condicionado. A garagem para dois veículos, se ainda não predomina, já está presente em metade das casas do período. O dormitório de empregada é uma constante, e para que faça parte da casa, são criadas estratégias de segregação das circulações. No setor íntimo, os três dormitórios constituem o novo padrão, mas ainda atendidos por somente um banheiro, eventualmente complementado por um lavabo junto à entrada. Aos poucos descolando-se da compreensível influência carioca inicial, oriunda da formação de seus autores, as casas deste período ensaiam a tendência à abstração e à universalidade, característica do período seguinte.

TERCEIRO PERÍODO: 1960-1965 – ABSTRAÇÃO, DECOMPOSIÇÃO, ESTRUTURA

Este período é precedido pela expectativa a respeito da inauguração de Brasília, em 1960, simbolizando não só uma nova arquitetura, mas um novo país. Com o deslocamento da capital federal para o interior, a cidade de São Paulo emerge como principal centro irradiador da arquitetura moderna no cenário nacional, após a relativa perda de prestígio do Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, a Faculdade de Arquitetura da UFRGS está plenamente consolidada, instalada no novo edifício (o atual) desde 1958. Naquele mesmo ano, o concurso de anteprojetos para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é o grande fato local: o projeto vencedor, dos paulistas Gregório Zolko (1932-2022) e Wolfgang Schöedon (1942), causou toda sorte de reações, exceto a indiferença. A introdução de elementos como paredes-cortina, painéis metálicos esmaltados e persianas de alumínio, organizados em composição de viés clássico e predomínio da horizontalidade, contrastavam com a arquitetura mais prismática e opaca do contexto local, de volumes puros sobre pilotis, e trazia o acento das

tendências *miesianas* como alternativa para a produção local. Para LUCAS, constituiu “fratura na hegemonia corbusiana”², fazendo com que o ano de 1958 fosse um “divisor de águas” na arquitetura local³. MARQUES refere uma “aparente inflexão na arquitetura moderna no sul do Brasil”⁴, já que as mudanças de modelo já estariam em curso, jamais ocorrendo de forma brusca; seja como for, o novo projeto desacomoda os personagens do cenário porto-alegrense, que passam a questionar suas convicções absolutas em relação ao referencial corbusiano.

Os arquitetos pioneiros, formados no IBA e nas primeiras turmas do curso unificado, já possuem certa maturidade profissional. Assim, recebem encomendas residenciais mais complexas e sofisticadas. Predominam as linhas horizontais, com telhados rasos ocultos por platibandas, ou mesmo lajes impermeabilizadas expostas, aproveitando o avanço das tecnologias de impermeabilização em coberturas, como na Casa José Figueras Filho, do mineiro (de formação carioca) Oscar Valdetaro (ver Figura 7), e nas casas das duplas Miguel Pereira/João Carlos Paiva e Emil Bered/Luiz Fernando Corona. As composições enfatizam o prisma regular, por vezes sutilmente explodido e decomposto em planos, mesclando opacidade e transparência em proporções até então inéditas. Há influências perceptíveis de Mies, Elwood e Neutra – este último, além de ter realizado conferência na Faculdade de Arquitetura da UFRGS, em 1959, tinha artigos frequentemente publicados em jornais locais⁵.

² LUCAS, Luís Henrique Haas. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional"**. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2004 (Tese de Doutorado), p. 15.

³ LUCAS, Luís Henrique Haas. **O Sul por testemunha: declínio da hegemonia corbusiano-carioca e ascensão da dissidência paulista na arquitetura brasileira anos 50**. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, v. 27, 2010, p.49.

⁴ MARQUES, Sergio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no Sul - 1950 / 1970**. Porto Alegre, PROPAR-UFRGS (Tese de Doutorado em Arquitetura), 2012, p. 252.

⁵ No Jornal do Dia, a seção “Arquitetura”, organizada pelos arquitetos Alberto Pereira Filho, Antonio Chaves Barcellos e Maria Carmem Torres, formados em 1959, publicou, com alguma frequência, obras e artigos de Neutra a partir de 1960.

O concreto armado, mesmo quando não exposto em estado bruto, viabiliza alguns balanços que acentuam composições mais abstratas e até mesmo atectônicas, cuja expressão formal, em muitos casos, está intimamente ligada à solução estrutural, quando não é derivada desta. Isso é atestado, por exemplo, pelo sistema estrutural da Casa Hélio Dourado (ver Figuras 8 e 9), de Miguel Pereira e João Carlos Paiva, ou pela sala envidraçada da Casa Mauricio Saltz, de Bered – ambas as situações viabilizadas por colunas metálicas sob laje plana. Observa-se a preocupação dos arquitetos com a racionalidade construtiva e a modulação, por vezes associadas a malhas reguladoras. Ressurgem pontualmente soluções que exploram a espacialidade interna através de pés-direitos duplos, buscando ar e luz por meio de domos e zenitais. Espaços externos e internos começam a ser projetados simultaneamente, a partir da ideia de “projeto total”, como na Casa Mauricio Sirotsky Sobrinho, de Moacyr Moojen Marques, ou como endosso da continuidade espacial, como na Casa José Algarves, de Miguel Pereira e João Carlos Paiva. Em lotes estreitos, partidos contidos entre medianeiras alternam volumes e pátios internos, como na Casa Petrônio Correa, de Carlos e Suzy Fayet, ou na casa que Luiz Fernando Corona projeta e constrói para si próprio. Mesmo em lotes maiores, as casas isoladas apresentam forte distinção entre espaços públicos e privados.

A definição das soluções construtivas agora comparece nos desenhos enviados à Prefeitura, mais claros e completos do que os da primeira década. Há indicações precisas dos espaços e nichos para instalações hidrossanitárias e de ar condicionado. As cozinhas seguem compartimentadas e segregadas das áreas sociais, mas apresentam projeto mais cuidadoso, extensivo às demais áreas molhadas. As garagens para dois carros são o novo padrão, e por vezes estão próximas de dependências completas para até dois empregados.

O incremento do programa faz com que a área média das casas aumente para 438 m², o que representa quase o dobro dos projetos modestos do período inicial. As áreas íntimas apresentam três e quatro dormitórios, um deles suíte, todos com previsão de armários embutidos. Ambientes para convívio da família, como o “estar íntimo”, fazem a transição entre aquele setor e as áreas sociais. Junto à cozinha, há o espaço da copa do dia-a-dia, já que o salão de jantar é das festas e dos finais de semana, quase sempre apoiado por um lavabo junto ao hall.

QUARTO PERÍODO: 1965-1970 – EXPERIMENTAÇÕES E OUTROS RUMOS

Esta fase se caracteriza por razoáveis doses de experimentação formal, de certa forma anunciando a década vindoura, na qual o país viveria um excepcional período de crescimento conhecido como "milagre econômico". Em muitos casos, a expressão do edifício está diretamente ligada ao sistema estrutural, onde algumas experiências antecipam as tendências da escola paulista brutalista, as quais também se fariam presentes ao longo dos anos 1970.

O contraponto dessa diversidade em relação à primeira fase faz com que aquele período, já distante no tempo, pareça quase homogêneo, marcado por certa ingenuidade de jovens arquitetos idealistas, cujo início de carreira se deu se confundiu com a estruturação da própria profissão.

A área média aumenta ainda mais, indo a quase 463 m². Diferentemente da década anterior, a produção corriqueira demanda detalhamentos de projeto que visam atender a uma clientela cada vez mais abastada e exigente. Assim, o programa das casas incorpora cada vez mais espaços de lazer, resolvidos em pavimentos inferiores ou mesmo em edículas projetadas à semelhança do corpo principal. As plantas são organizadas racionalmente, quase como se quisessem regular também o quarteirão e a vizinhança. As áreas molhadas, são facilmente identificáveis e perseguidos como solução *a priori*. Todas as casas possuem lavabo e dependência de empregada, às vezes mais de uma. Apesar da maior fluidez espacial dos ambientes de estar e jantar, a cozinha ainda é um compartimento fechado, próxima do setor social, mas jamais incorporada. No setor íntimo, o número de quatro dormitórios é relativamente comum, enquanto a suíte do casal é uma constante.

Os pátios internos estruturam as plantas de seis das vinte casas do período, sempre ligados ao estar e, às vezes, aos dormitórios: enquanto Ganzo e Soares os adotam como única alternativa para obter privacidade em uma esquina, na casa Diamêla Ganzo, Moacyr Moojen e o casal Fayet configuram clareiras internas como extensões das áreas sociais. Claudio Araujo, prensado pelas divisas na casa Simão Kuperstein, alterna pátios e volumes como nas casas Petrônio Correia e Luiz Fernando Corona, no período anterior. Ainda assim, suas casas mais bem-sucedidas neste período (ver Figuras 10 e 11) – quiçá de sua longa carreira – são a casa David Kopstein (com colaboração de Carlos Eduardo Comas), e a casa Heinz Agte, tributárias de busca da universalidade por meio do rigor construtivo. As características similares em termos de procedimentos conduzem, entretanto, a resultados formais completamente distintos, relacionados à atenção ao programa e aos condicionantes urbanos.

O sistema estrutural, na maior parte das vezes, segue baseado em lajes e vigas de concreto bruto apoiadas em paredes portantes, embora o casal Monserrat faça uso de organizações em malha, ordenando de forma modular vigas e pilares nas casas Nelson Böck e Eugênio Zanini. A “verdade construtiva” é ponto de honra para Nelson Souza e Vera Fabricio, na casa Paulo Lehman, onde despontam as telhas autoportantes de fibrocimento, popularizadas a partir da década seguinte. A plasticidade do concreto armado, com evocações à obra do paulista Carlos Millan, é explorada por João Carlos Paiva nas casas Natan Roithman e Germano Vollmer (ver Figuras 12 e 13), por meio de platibandas, aberturas focais e iluminação zenital. Da mesma forma, Paiva exercita a fluidez dos espaços de dupla altura entre os setores social e íntimo, mas não sem algum sacrifício da privacidade deste último.

Nove de vinte casas possuem sistema de ar condicionado central, cujos dutos são embutidos em elementos como forros e lajes rebaixadas. Garagens para dois ou mais veículos, embutidas no corpo principal, recebem o mesmo grau de acabamento do restante da casa, configurando extensões dos espaços de lazer. As casas deste período demonstram que as aspirações ao universal se sofisticam e, definitivamente, não há mais um único modelo a ser seguido.

CONCLUSÃO

Se talvez não tenha sido capaz de gerar obras paradigmáticas no contexto nacional, a produção residencial unifamiliar porto-alegrense buscou a sintonia com o espírito da época e as correntes internacionais, traduzindo e adaptando os cânones para as circunstâncias locais, cujos ingredientes incluem parcelamento urbano tradicional, quatro estações do ano bem definidas e população algo conservadora. Seus autores produziram casas com típicos programas burgueses – estar, jantar, copa, cozinha, três dormitórios e garagem – buscando solucionar questões locais específicas, perpassadas por hábitos culturais, características urbanas e questões climáticas que impedem ou limitam, *a priori*, a predominância dos vazios sobre os cheios, e praticamente excluem da equação espaços de transição entre interior e exterior, resultando em uma arquitetura mais impermeável, com pouca margem para situações intermediárias.

Daí decorrem características tangíveis, não exatamente generalizáveis, mas predominantes: as casas modernas de Porto Alegre são em geral obras bem construídas, apoiadas em paredes portantes eventualmente hibridizadas a pilotis parciais; empregam o concreto armado como material utilitário e inovador, mais por suas propriedades estruturais e menos por seu potencial

plástico; seus volumes e espacialidades internas derivam, via de regra, da simples extrusão das plantas altamente setorizadas; suas fachadas são mais opacas do que transparentes, mais decorosas do que convidativas; seus arranjos são solucionados mais em planta do que em corte, o que faz da fluidez espacial artigo raro. Constituem arquitetura fechada, de perímetro bem definido, que busca de essência, mas não de minimalismo. Por vezes a modernidade se atém a arranjos espaciais tradicionais disfarçados sob finas camadas de elementos oriundos de outros contextos, como se seus autores (e seus clientes) admirassem ao longe a “extroversão e sensualidade” do modelo carioca inicialmente hegemônico, mas contivessem o desejo de desfrutá-lo plenamente. No entanto, a recíproca também pode ser verdadeira: há interessantes soluções espaciais, mas de apelo visual modesto – afinal, discrição não implica, necessariamente, retração e acanhamento. Se há uma base comum sobre a qual as casas modernas porto-alegrenses foram idealizadas, ela passa por uma arquitetura cartesiana, chancelada na regularidade da planta e robustecida na consistência de procedimentos, sem espaço para arroubos formais ou estruturais, mas com correção construtiva e adequação à realidade local.

REFERÊNCIAS

ABALOS, Iñaki. *La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad*. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo: 1947-1975**. São Paulo: Projeto, 1986.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo, Perspectiva, 2015.

BENTON, Tim. **The Modernist Home**. Londres, V&A Publications, 2006.

BORCHERDT, Helmut; TRAUB, Volker. **Casas unifamiliares en Estados Unidos**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1962.

CALOVI PEREIRA, Claudio. **Primórdios da arquitetura moderna em Porto Alegre: a presença dos arquitetos do Rio de Janeiro**. In: PEIXOTO, Marta; LIMA, Raquel Rodrigues [Orgs.]. *Arquitetura – História e Crítica / Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis*, v. 2, out. 2000. Porto Alegre: Faculdades Integradas Ritter dos Reis, 2000.

COMAS, Carlos Eduardo Dias; PIÑON, Hélio. **Inventário da arquitetura moderna em Porto Alegre – 1945/65**. Porto Alegre: Marcavisual, 2013.

COMAS, Carlos Eduardo Dias e ADRIÁ, Miquel. **La casa latino-americana moderna – 20 paradigmas de mediados de siglo XX**. Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

CORONA MARTINEZ, Alfonso. **Ensaio sobre o projeto**. Brasília: Editora UNB, 2000.

GUERRA, Abílio. **A casa binucleada brazuca**. In ZEIN, Ruth Verde [Org.]. *Caleidoscópio concreto: fragmentos de arquitetura moderna em São Paulo*. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

LUCCAS, Luís Henrique Haas. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional"**. Tese de doutorado – PROPAR-UFRGS. Porto Alegre, 2004.

MARQUES, Sergio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no Sul - 1950/1970**. Tese de doutorado – PROPAR-UFRGS. Porto Alegre, 2012.

MOORE, Charles; ALLEN, Gerald; LYNDON, Donlyn. **La casa: forma y diseño**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1977.

PEREIRA, Miguel. **Arquitetando a Esperança**. São Paulo: Pini, 2012.

PITTA FISCHMANN, Daniel. CASA MODERNA, BRASILEIRA, GAÚCHA: Residências unifamiliares em Porto Alegre, 1949-1970. Anais do 14o. Seminário Docomomo Brasil, Belém/PA, 2021.

ROVATTI, João Farias; PADÃO, Fabiano Mesquita [Orgs.]. **Faculdade de Arquitetura: 1952-2002**. Porto Alegre, Gráfica da UFRGS, Faculdade de Arquitetura, 2002.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo, Editora da USP, 1999.

STRÖHER, Eneida Ripoll. **Exemplos da arquitetura residencial unifamiliar, na década de 50, em Porto Alegre**. In *Ágora – Revista de História e Geografia*, v. 8, nº 1 e 2. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2003, pp. 75-86.

SZEKUT, Alessandra Rambo. **Vertentes da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra do arquiteto Luís Fernando Corona**. Porto Alegre, PROPAR-UFRGS (Dissertação de Mestrado), 2008.

WAISMAN, Marina. *O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo/Porto Alegre: Pini/FA UFRGS, 1987.

ZEIN, Ruth Verde [Org.]. **Revisões historiográficas: arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro, Rio Books, 2022.